

哥德巴赫猜想相关问题的探索与思考

陈超¹

1. 宝鸡市凤翔区村镇供水管理站, 陕西宝鸡, 721400

摘要: 哥德巴赫猜想是数论中最著名的未解难题之一, 其命题可表述为: 任意一个大于等于6的偶数都可以表示为两个奇素数之和 (如 $6=3+3$, $8=3+5$)。这一猜想由德国数学家哥德巴赫于1742年在写给欧拉的信中提出, 由此开启了近200多年的探索历程。本文利用分析法对哥德巴赫猜想命题进行层层剖析, 通过不断寻找使得哥德巴赫猜想成立的相关命题及使得该命题成立的充分条件, 利用抽屉原理, 最后找到了对于任意一个大于等于6的正偶数使得哥德巴赫猜想成立均存在着正整数二元无序加法拆分映射变换对应关系, 从而引用数学归纳法证明了哥德巴赫猜想命题成立的结论。

关键词: 哥德巴赫猜想; 抽屉原理; 分析法; 正偶数; 正奇数; 素数; 奇合数; 整数的无序加法拆分

0 背景及绪论

哥德巴赫猜想是解析数论的中心问题之一, 由德国数学家哥德巴赫 (C. Goldbach, 1690—1764) 于1742年在与大数学家欧拉 (1707—1783) 的通信中提出 [1]。哥德巴赫在教学中发现, 每个不小于6的偶数都是两个奇素数之和。欧拉在给他的回信中说, 他相信这个猜想是正确的, 但他不能证明。这个猜想便引起了许多数学家的注意。他们对一个个偶数开始进行验算, 一直算到3.3亿, 都表明这个猜想是正确的。但是对于更大的数目, 猜想也应对的, 然而不能给出证明。从此, 这道著名的数学难题引起了世界上成千上万数学家的注意。200多年过去了, 没有人能证明它。到了19世纪20年代, 才有人开始向它靠近。1920年, 挪威数学家布朗用一种古老的筛选法证明, 得出了一个结论: 每一个比6大的偶数都可以表示为 $(9+9)$ 。这种缩小包围圈的办法很管用, 科学家们于是从 $(9+9)$ 开始, 逐步减少每个数里所含素因子的个数, 直到最后使每个数里都是一个素数为止, 这样就证明了“哥德巴赫猜想”。1924年, 数学家拉德马哈尔证明了 $(7+7)$; 1932年, 数学家爱斯尔曼证明了 $(6+6)$; 1938年, 数学家布赫斯塔勃证明了 $(5+5)$, 1940年, 他又证明了 $(4+4)$; 1956年, 数学家维诺格拉多夫证明了 $(3+3)$; 1958年, 我国数学家王元证明了 $(2+3)$ 。随后, 我国的数学家陈景润经过10年的刻苦钻研, 率先证明了 $(1+2)$ 。至此, 哥德巴赫猜想只剩下最后一步 $(1+1)$ 了。目前, 人们还在前赴后继地努力攀登这座高峰。

1 相关定义及结论

1.1 偶数

能被2整除的整数称为偶数, 数学定义可表示为 $2k$, $k \in \mathbb{Z}$ 。大于0的偶数称为正偶数。数学定义可表示为 $2n$, $n \in \mathbb{Z}^+$

1.2 奇数

不能被2整除的整数称为奇数, 数学定义可表示为 $2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$ 。大于0的奇数称为正奇数。数学定义可表示为 $2n+1$, $n \in \mathbb{N}$

1.3 素数

素数 (又称质数) 是大于1的自然数中, 除了1和它本身之外无法被其他自然数整除的特殊数。如2、3、5、7。

1.4 奇素数

2是唯一的偶素数, 除了2之外的所有素数均为奇素数。

1.5 合数

大于1且非素数的自然数称为合数。如4 (2x2)、6 (2x3)、9 (3x3)、15 (3x5) 等。

1.6 奇合数

不能被2整除的合数称为奇合数。如9 (3x3)、15 (3x5)、45 (9x5) 等。

1.7 算术基本定理

任何大于1的整数 n 可表示为 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ ，其中 $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ 是互不相同的素数， a_1, a_2, \dots, a_k 是正整数指数，且这种分解方式是唯一的。

1.8 伯特兰-切比雪夫定理 (Bertrand - Chebyshev Theorem)

对任意 $n > 1$ ， $n \in \mathbb{Z}^+$ ，存在素数 p 满足 $n < p < 2n$ 。

1.9 素数特征

对于 $\forall p \in \mathbb{Z}^+$ ， p 为素数，记 $p_1 < p_2 < \dots < p_k < p$ 为小于 p 所有互不相同的素数。则素数 p 可表示为：

$$p = p_j * i_j + m_j, 1 \leq j \leq k, m_j \in \mathbb{Z}^+, i_j \in \mathbb{Z}^+.$$

反过来，对于 $\forall p \in \mathbb{Z}^+$ ， $p > 1$ 。记 $p_1 < p_2 < \dots < p_k < p$ 为小于 p 所有互不相同的素数，若正整数 p 满足 $p = p_j * i_j + m_j$ ， $1 \leq j \leq k$ ， $m_j \in \mathbb{Z}^+$ ， $i_j \in \mathbb{Z}^+$ 。则正整数 p 必为素数。

1.10 素数定理

记小于某个正整数 x 的素数个数为 $\pi(x)$ ，则当数字 x 足够大时， $\pi(x)$ 会稳定的趋近于 $\frac{x}{\ln x}$ 。

1.11 素数分布特征

由素数定理可知，素数分布密度趋近于 $\frac{1}{\ln x}$ 。素数有无穷多个，素数分布越来越稀少。

记 $p_1 < p_2 < \dots < p_k < n$ 为大于1小于正整数 n 之间所有的奇素数， $a_1 < a_2 < \dots < a_m < n$ 为大于1小于正整数 n 之间所有的奇合数， $n < p_{k+1} < p_{k+2} < \dots < p_{k+j} < 2n$ 为大于 n 小于正整数 $2n$ 之间所有的奇素数，则有：

1.11.1 存在正整数 N ，当正整数 $n > N$ 时， $k > j$ 。

证明：由素数定理特征可知，素数分布越来越稀少。经验证取偶数 $N = 28$ 时，命题成立。

1.11.2 存在正整数 N ，当正整数 $n > N$ 时，总有 $m > k > j$ 。

证明：由于在正整数范围内，随着数值的增大，奇合数的数量会逐渐超过奇素数。经验证取偶数 $N = 96$ 时，奇合数的数量正式超过奇素数，命题成立。

1.12 三素数定理

对于每个大于等于9的奇数 n 都可以写成三个奇素数之和，即存在奇素数 $p_1, p_2, p_3 \geq 3$ ，使得 $n = p_1 + p_2 + p_3$

1.13 整数的无序加法拆分

整数 n 的一个无序拆分是指非增序列 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$ ， $k \geq 2$ 。其中

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 1 \text{ 且 } \sum_{i=1}^k \lambda_i = n。$$

整数 n 称为被拆分对象， $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 称为拆分对象。

当 $k = 2$ 时，则称为整数的二元无序加法拆分。

当 $k > 2$ 时，则称为整数的多元无序加法拆分。

例如： $n=3$ 的无序拆分为： (3) ， $(2,1)$ ， $(1,1,1)$

依据被拆分对象和拆分对象的正整数特征，正整数的二元无序加法拆分表现为下面几种形式。

1.14 正偶数的二元无序加法拆分

1.14.1 正偶数的二元无序正偶数加法拆分

设 n 为正偶数，若存在正偶数 a, b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a, b) 与 (b, a) 视为同一拆分

则称 n 可无序加法拆分为两个正偶数。

1.14.2 正偶数的二元无序正奇数加法拆分

设 n 为正偶数，若存在正奇数 a, b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a, b) 与 (b, a) 视为同一拆分

则称 n 可无序加法拆分为两个正奇数。

依据拆分对象正奇数可分为奇素数与奇合数的两种形式，正偶数的二元无序正奇数加法拆分有且只有下面三种形式：

1.14.2.1 正偶数的二元无序奇素加法拆分

设 n 为正偶数，若存在素数 a 与奇合数 b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a, b) 与 (b, a) 视为同一拆分；

约定1为奇合数。

则称 n 可无序加法拆分为一个素数和一个奇合数。

1.14.2.2 正偶数的二元无序奇合加法拆分

设 n 为正偶数，若存在两个奇合数 a, b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a, b) 与 (b, a) 视为同一拆分；

约定1为奇合数。

则称 n 可无序加法拆分为两个奇合数。

1.14.2.3 正偶数的二元无序素加法拆分

设 n 为正偶数，若存在两个奇素数 a, b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a, b) 与 (b, a) 视为同一拆分；

则称 n 可无序加法拆分为两个奇素数。

1.15 正奇数的二元无序加法拆分

设 n 为正奇数，若存在正奇数 a 与正偶数 b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a, b) 与 (b, a) 视为同一拆分

则称 n 可无序加法拆分为一个正奇数和一个正偶数。

依据被拆分对象和拆分对象的特征，下面列出两种正奇数的二元无序加法特例形式：

1.15.1 奇合数的二元无序素偶加法拆分

设 n 为奇合数，若存在一个奇素数 a 与一个正偶数 b 满足以下条件：

加法关系： $a+b=n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 (a,b) 与 (b,a) 视为同一拆分

则称 n 可无序加法拆分为一个奇素数和一个偶数。

1.15.2 奇合数的二元无序素因子加法拆分

设 n 为奇合数， p_i 为奇合数 n 的任意一个奇素因子，若存在一个正偶数 a 、一个正奇数 b 满足以下条件：

加法关系： $a * p_i + b * p_i = n$ ；

无序性：拆分不计顺序，即 $(a * p_i, b * p_i)$ 与 $(b * p_i, a * p_i)$ 视为同一拆分

则称 n 可无序加法拆分为两个具有共同素因子的正整数。

1.16 依据抽屉原理，正偶数的二元无序加法拆分可划分为下面四个拆分抽屉

第一个拆分抽屉：正偶数 n =正偶数 a +正偶数 b ；

第二个拆分抽屉：正偶数 n =奇合数 a +奇合数 b ；

第三个拆分抽屉：正偶数 n =奇素数 a +奇合数 b ；

第四个拆分抽屉：正偶数 n =奇素数 a +奇素数 b

1.17 依据抽屉原理，正奇数的二元无序加法拆分划分为一个拆分抽屉

第五个拆分抽屉：正奇数 n =正偶数 a +正奇数 b ；

两种特例形式：

正奇合数 n =正偶数 a +奇素因子 b ；

正奇合数 n =具有同一奇素因子的正偶数 a +具有同一奇素因子的奇合数 b ；

2 相关引理及推论

2.1 第一个拆分抽屉相关特征及性质

2.1.1 正偶数 $2n \geq 4$ 拆分是存在的；

证明：由于最小的偶数是2， $2n \geq 4$ ，记 $2a$ 为大于等于2小于 $2n$ 的任意一个偶数。记 $b = 2n - 2a$ ，显然 b 为正偶数。因此命题成立。

2.1.2 满足条件的等式拆分是有限的。

证明：记 $2a$ 为大于等于2小于 $2n$ 的任意一个偶数，由于正偶数 $2a$ 的个数是有限的，因此命题成立。

2.2 正偶数 $n = 2m$ ($m \geq 1$)可无序加法拆分为两个正奇数。

2.2.1 当 $m \geq 1$ 均成立。

证明：当 $m = 1$ 时，正偶数 $n = 2$ ，于是就有 $2 = 1 + 1$ ，命题成立。

当 $m > 1$ 时，正偶数 $n = 2m \geq 4$ ，于是就有：

在1到正整数 $2m$ 之间至少存在一个正奇数 k ， $1 \leq k < 2m$ 。

记 $j = 2m - k > 0$ ，由于 k 为奇数，于是 j 不能被2整除， j 为正奇数。

于是就有： $2m = 2m - k + k = j + k$ ，命题成立。

综合上述，原命题成立。

2.2.2 满足条件的等式拆分是有限的。

证明：记 k 为1到正整数 $2m$ 之间任意一个正奇数，由于正奇数 k 的个数是有限的，因此命题成立。

2.3 第二个拆分抽屉相关特征及性质

2.3.1 当正偶数 $2n \geq 96$ 时，拆分是存在的。

证明：约定1为奇合数。

当 $2n=2$ 时， $2=1+1$ ，拆分是存在的。

当 $2n=4$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=6$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=8$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=10$ 时， $10=1+9$ ，拆分是存在的。

当 $2n=12$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=14$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=16$ 时， $16=1+15$ ，拆分是存在的。

当 $2n=18$ 时， $18=9+9$ ，拆分是存在的。

.....

当 $2n \geq 96$ 时，记1到正整数 n 之间的奇合数的个数为 a ， m 到 $2m$ 之间的素数个数为 k ，由1.11素数分布特征可知 $a > k$ 。则1到正整数 m 之间最多有 k 组 $n=2m$ 可无序加法拆分为一个素数和一个奇合数。于是就有在1到 m 之间至少存在 $a-k$ 个奇合数使得正偶数 $2m$ 可无序加法拆分两个奇合数，拆分是存在的。

2.3.2 满足条件的等式拆分是有限的。

证明：记 k 为1到正整数 $2m$ 之间任意一个奇合数，由于奇合数 k 的个数是有限的，因此命题成立。

2.4 第三个拆分抽屉相关特征及性质

2.4.1 当正偶数 $2n \geq 28$ 时，拆分是存在的。

证明：约定1为奇合数。

当 $2n=2$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=4$ 时， $4=1+3$ ，拆分是存在的。

当 $2n=6$ 时， $6=1+5$ ，拆分是存在的。

当 $2n=8$ 时， $8=1+7$ ，拆分是存在的。

当 $2n=10$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=12$ 时， $12=1+11$ ， $12=3+9$ ，拆分是存在的。

当 $2n=14$ 时， $14=1+13$ ， $14=5+9$ ，拆分是存在的。

当 $2n=16$ 时， $16=7+9$ ，拆分是存在的。

当 $2n=18$ 时， $18=1+17$ ， $18=3+15$ ，拆分是存在的。

.....

当 $2n \geq 28$ 时，记1到正整数 m 之间素数的个数为 j ， m 到 $2m$ 之间的素数个数为 k 。由1.11素数分布特征可知 $j > k$ 。则1到正整数 m 之间最多有 k 组 $n=2m$ 可无序加法拆分为两个素数。于是就有在1到 m 之间至少存在 $j-k$ 个素数使得正偶数 $2m$ 可无序加法拆分一个素数和另一个奇合数，因此拆分是成立的。

2.4.2 满足条件的等式拆分是有限的。

证明：记 k 为1到正整数 $2m$ 之间任意一个奇素数，由于奇素数 k 的个数是有限的，因此命题成立。

2.5 第四个拆分抽屉相关特征及性质

2.5.1 当正偶数 $2n \geq 6$ 时，拆分是存在的。

当 $2n=2$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=4$ 时，拆分是不存在的。

当 $2n=6$ 时， $6=3+3$ ，拆分是存在的。

当 $2n=8$ 时， $8=3+5$ ，拆分是存在的。

当 $2n=10$ 时， $10=3+7$ ， $10=5+5$ ，拆分是存在的。

.....

当 $2n \geq 6$ 时，待证明。

2.5.2 满足条件的等式拆分是有限的。

证明：若命题成立，记 k 为1到正整数 $2m$ 之间任意一个奇素数，由于奇素数 k 的个数是有限的，因此命题成立。

2.6 第五个拆分抽屉相关特征及性质。

2.6.1 正奇数 $n=1$ 时，拆分是不存在的；当 $n \geq 3$ 时，拆分是存在的。

证明：当 $n=3$ 时，于是就有 $3=1+2$ ，命题成立。

当 $n \geq 5$ 时，于是就有：

在1到正整数 n 之间至少存在一个正偶数 k ， $2 \leq k < n$ 。

记 $j=n-k > 0$ ，由于 k 为偶数，于是 j 不能被2整除， j 为正奇数。

于是就有： $n=n-k+k=j+k$ ，命题成立。

综合上述，原命题成立。

2.6.2 满足条件的等式拆分是有限的。

证明：记 k 为1到正整数奇数 $2m+1$ 之间任意一个奇数，由于奇数 k 的个数是有限的，因此命题成立。

2.7 任意大于等于9的正奇数可以拆分为一个大于等于6的正偶数与一个奇素数之和。

证明：设 n 是大于等于9的奇数，根据1.12 三素数定理可知，存在三个奇素数 $p_1, p_2, p_3 \geq 3$ 使得：

$$n = p_1 + p_2 + p_3$$

由于三个奇素数之和为奇数，其中任意两个奇素数之和为偶数。

令 $E = p_1 + p_2$ ，则有：

$$n = E + p_3 \text{ 此时：}$$

偶数部分 E ：由两个奇素数相加得到，最小取值为 $3+3=6$ ，因此， $E \geq 6$

奇素数部分 p_3 ：满足素数定义，且 $p_3 \geq 3$

综合上述，原命题成立。

2.8 任意一个大于等于9的奇合数 n ， n 可表示为 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ ，其中 $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ 是互不相同的素数， $p_i \neq 2, 1 \leq i \leq k$ ， a_1, a_2, \dots, a_k 是正整数指数。则奇合数 n 可无序素因子加法拆分。

证明：当奇合数 n 有且只有一个素因子时， $n = p_i^{a_i}$ ， $a_i > 1$ ， $a_i \in \mathbb{Z}^+$ 于是就有：

$$n = p_i^{a_i} = p_i * p_i^{a_i-1},$$

由于 $a_i > 1$ ，则 $p_i^{a_i-1}$ 为大于等于3的奇数。

依据2.5存在一个正偶数 a 和一个正奇数 b ，使得 $p_i^{a_i-1} = a + b$ ，于是就有：

$$n = p_i^{a_i} = p_i * p_i^{a_i-1} = p_i * (a + b) = p_i * a + p_i * b, \text{ 命题成立。}$$

当奇合数 n 有多个素因子时，任取一个素因子 p_i ， $1 \leq i \leq k$ 。

若 $a_i > 1$ 时， $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k} = p_i * (p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_i^{a_i-1} \dots p_k^{a_k})$ ，依据以上方法同理可知命题成立。

若 $a_i = 1$ 时， $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k} = p_i * (p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_{i-1}^{a_{i-1}} p_{i+1}^{a_{i+1}} \dots p_k^{a_k})$ ，依据以上方法同理可知命题成立。

因此，原命题成立。

2.9 任意一个大于等于9的奇合数 n 可无序素偶加法拆分。

证明：依据2.8，取 $b=1$ 时命题即可成立。

2.10 对于任意正偶数 $2n$ 的二元无序正整数加法拆分必存在于第一个拆分抽屉、第二个拆分抽屉二、第

三个拆分抽屉、第四个拆分抽屉的其中一个。

证明：依据正整数的奇偶性特征，依据2.1、2.3、2.4、2.5可知命题成立。

2.11 对于任意正奇数 $n \geq 3$ 的二元无序正整数加法拆分必存在于第五个拆分抽屉。

证明：由于偶数加偶数为偶数，奇数加奇数为偶数，依据2.6可知命题成立。

3 分析法及相关实例

从要证的结论出发，逐步寻求使命题成立的充分条件，直至所需条件为已知或一个明显成立的事实(定义、公理或已经证明的定理、性质等)，从而得出要证明的命题成立，这种证明方法叫做分析法，这是一种“执果索因”的思考和证明方法。其框图表示为：

3.1 利用导数证明，当 $x > 0$ 时， $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$

证明：利用分析法，要证当 $x > 0$ 时，恒有 $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$

只需证，当 $x > 0$ 时， $\cos x - 1 + \frac{x^2}{2} > 0$

设 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ ，只需证明当 $x > 0$ 时， $f(x) > 0$ ，

因为 $f(0) = 0$ ，所以只需证明当 $x > 0$ 时， $f(x) > f(0)$ ，即只需证明 $x > 0$ 时， $f(x)$ 单调增加，只需证 $f'(x) > 0$ ，因为 $f'(x) = x - \sin x$ ，所以当 $x > 0$ 时，显然有 $f'(x) > 0$ ，因而命题得证。

3.2 哥德巴赫猜想成立是三素数定理成立的充分条件

证明：利用分析法，由三素数定理可知，要证三素数定理成立，只需证明下面两个命题作为充分条件成立。

父命题 1：对于任意一个大于等于 9 的正奇数可无序加法拆分为一个大于等于 6 正偶数和另一个奇素数；

子命题 2：任意一个大于等于 6 的正偶数可无序加法拆分为两个奇素数

对于父命题 1：

依据引理 2.7 作为充分条件成立。

对于子命题 2：

只需哥德巴赫猜想作为充分条件成立就可以了。

综合上述，原命题成立。

4 引理

4.1 哥德巴赫猜想成立

对于任意大于等于 6 的偶数 $2n$ ，若 n 为奇素数时，显然成立。

下面分析 n 为非奇素数的情况。由 1.8 伯特兰-切比雪夫定理可知，记 1 到 n 之间内的所有奇素数为 $3 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_k < n$ ， n 到 $2n$ 之间内的所有奇素数为 $n < p_{k+1} < p_{k+2} < \dots < p_j < 2n$ ， p_m 为 1 到 n 之间一个奇素数， p_i 为 n 到 $2n$ 之间一个奇素数。

应用分析法进行分析，我们只需证明对于任意大于等于 6 的偶数 $2n$ 存在奇素数 p_m, p_i ，使得：

$$2n = p_m + p_i \quad (1)$$

记 p_z 为 1 到 p_m 之间内的任意一个奇素数， $p_1 \leq p_z < p_m$ ， p_x 为 p_m 到 n 之间内的任意一个奇素数， $p_1 \leq p_z < p_m$ ， $p_m < p_x \leq p_k$ ，由 1.9 素数的特征可知：

p_m, p_i 均为奇素数必须满足下列条件等式：

$$p_m = p_z * a_z + r_z, \quad a_z \in \mathbb{Z}^+, r_z \in \mathbb{Z}^+ \quad (2)$$

$$p_i = p_z * b_z + s_z, \quad b_z \in \mathbb{Z}^+, s_z \in \mathbb{Z}^+ \quad (3)$$

$$p_i = p_m * b_m + s_m, \quad b_m \in \mathbb{Z}^+, s_m \in \mathbb{Z}^+ \quad (4)$$

$$p_i = p_x * b_x + s_x, \quad b_x \in \mathbb{Z}^+, s_x \in \mathbb{Z}^+ \quad (5)$$

对以上奇素数 p_i 的 (3)、(4)、(5) 三种条件等式关联 (1) 式，原命题正偶数 $2n$ 拆分为两个奇素数 p_m, p_i 之和有且只有三种情况，对于每一种情况我们只需找到使得命题成立的充分条件命题就可以了。

一、第一种情况，将 (1)、(4) 式关联于是就有：

$$2n = p_m + p_i = p_m + p_m * b_m + s_m, \quad b_m \in \mathbb{Z}^+, s_m \in \mathbb{Z}^+ \quad (6)$$

记 $E = p_m + p_m * b_m$ ，于是问题等价转化为下面两个拆分充分条件命题是否成立

父命题1： $2n$ 能否拆分为 $E + s_m$ ；

子命题2： E 能否拆分为 $p_m + p_m * b_m$

对于父命题1：

当 s_m 为正偶数时， $s_m \geq 2$ ，则 E 也为正偶数， $E \geq 4$ 。由引理 2.1 可知父命题 1 可作为充分条件命题成立。

当 s_m 为正奇数时， $s_m \geq 3$ ，则 E 为奇合数， $E \geq 9$ 。由引理 2.3 与 2.4 可知，无论 s_m 为奇合数还是奇素数，父命题 1 可作为充分条件命题成立。

对于子命题2：

当 E 为正偶数时，若 $b_m = 1$ ， $E = 2 * p_m$ ，子命题 2 可作为充分条件命题成立。若 $b_m > 1$ ，则 $p_m * b_m$ 为奇合数，依据引理 2.4 可知子命题 2 可作为充分条件命题也成立。

当 E 为奇合数时， $p_m * b_m$ 必为正偶数，依据2.9可知子命题2可作为充分条件命题成立。

综合上述，第一种情况找到的所有相关命题作为充分条件命题都是成立的。

二、第二种情况，将（1）、（2）、（3）式关联于是就有：

$$2n = p_m + p_i = p_z * a_z + r_z + p_z * b_z + s_z, \quad a_z \in \mathbb{Z}^+, r_z \in \mathbb{Z}^+, b_z \in \mathbb{Z}^+, s_z \in \mathbb{Z}^+ \quad (7)$$

记 $E = p_z * a_z + p_z * b_z$, $F = r_z + s_z$ 于是问题等价转化为下面三个拆分命题充分条件命题是否成立

父命题3： $2n$ 能否拆分为 $E + F$ ；

子命题4： E 能否拆分为 $p_z * a_z + p_z * b_z$

子命题5： F 能否拆分为 $r_z + s_z$

对于父命题3：

当 F 为正偶数时， E 为正偶数， $F \geq 2$, $E \geq 4$ 。依据引理2.1可知父命题3可作为充分条件命题成立。

当 F 为正奇数时， E 为奇合数， $F \geq 3$, $E \geq 9$ 。由引理2.3与2.4可知，无论 F 为奇合数还是奇素数，父命题3可作为充分条件命题成立。

对于子命题4：

当 E 为正偶数时，若 $p_z * a_z$ 与 $p_z * b_z$ 同时为正偶数时，依据引理2.1可知子命题4可作为充分条件命题成立。若同为正奇数时，依据引理2.3可知子命题4可作为充分条件命题成立。

当 E 为正奇数时，则 $p_z * a_z$ 与 $p_z * b_z$ 一个为正奇数另一个为正偶数，依据引理2.8可知子命题4可作为充分条件命题成立。

对于子命题5：

当 F 为正奇数时， $F \geq 3$, r_z 与 s_z 一个为正偶数另一个为正奇数。依据引理2.6可知子命题5作为充分条件命题成立。

当 F 为正偶数时，下面分三种情况进行讨论：

r_z 与 s_z 都为正偶数，依据引理2.1可知子命题5作为充分条件命题成立。 r_z 与 s_z 都为奇合数，依据引理2.3可知子命题5作为充分条件命题成立。 r_z 与 s_z 一个为奇合数另一个为奇素数，依据引理2.4可知子命题5作为充分条件命题成立。 r_z 与 s_z 都为奇素数， $F \geq 6$ ，由于 $E > 0$ ，因此 $r_z + s_z = F < 2n$ ，于是就有只需要小于 $2n$ 的正偶数可以拆分为两个奇素数之和作为充分条件命题就可以了。

三、第三种情况，将（1）、（2）、（5）式关联或者（1）、（5）式关联于是就有下面两种方式：

$$2n = p_m + p_i = p_z * a_z + r_z + p_x * b_x + s_x, \quad a_z \in \mathbb{Z}^+, r_z \in \mathbb{Z}^+, b_x \in \mathbb{Z}^+, s_x \in \mathbb{Z}^+ \quad (8)$$

$$2n = p_m + p_i = p_m + p_x * b_x + s_x, \quad b_x \in \mathbb{Z}^+, s_x \in \mathbb{Z}^+ \quad (9)$$

现在讨论（8）关联方式：

记 $2d = p_x - p_z > 0$ ，于是就有：

$$2n = p_m + p_i = p_z * a_z + r_z + p_x * b_x + s_x = p_z * a_z + r_z + (2d + p_z) * b_x + s_x \text{ 化简可得：}$$

$$2n = p_m + p_i = p_z * a_z + p_z * b_x + r_z + s_x + 2d * b_x \quad (10)$$

$$\text{记 } E = p_z * a_z + p_z * b_x, F = r_z + s_x + 2d * b_x$$

于是问题等价转化为下面三个拆分命题充分条件命题是否成立

父命题6: $2n$ 能否拆分为 $E + F$;

子命题7: E 能否拆分为 $p_z * a_z + p_z * b_x$

子命题8: F 能否拆分为 $r_z + s_x + 2d * b_x$

对于父命题6参考父命题3的分析方法及步骤即可;

对于子命题7参考子命题4的分析方法及步骤即可;

对于子命题8:

由于任何一个偶数或者一个奇数加上另外一个偶数, 奇偶性不变。因此子命题8参考子命题5的分析方法及步骤即可, 同样得到若 r_z 与 s_x 都为奇素数, 由于 $E > 0$, 因此 $r_z + s_x < 2n$, 于是就有只需要小于 $2n$ 的正偶数可以拆分为两个奇素数之和作为充分条件命题就可以了。

现在讨论 (9) 关联方式:

记 $2d = p_x - p_m > 0$, 于是就有:

$$2n = p_m + p_i = p_m + p_x * b_x + s_x = p_m + (2d + p_m) * b_x + s_x \text{ 化简可得:}$$

$$2n = p_m + p_i = p_m + p_m * b_x + s_x + 2d * b_x \quad (11)$$

记 $E = p_m + p_m * b_x, F = s_x + 2d * b_x$, 于是问题等价转化为下面三个拆分充分条件命题是否成立

父命题9: $2n$ 能否拆分为 $E + F$;

子命题10: E 能否拆分为 $p_m + p_m * b_x$

子命题11: F 能否拆分为 $s_x + 2d * b_x$

对于父命题9:

当 F 为正偶数时, E 也为正偶数。由引理2.1可知父命题9作为充分条件命题成立。当 F 为正奇数时, E 为奇合数, 由引理2.3与2.4可知, 无论 F 为奇合数还是奇素数, 父命题9作为充分条件命题成立。

对于子命题10:

当 E 为正偶数时, 若 $b_x = 1, E = 2 * p_m$, 子命题10作为充分条件命题成立。若 $b_x > 1$, 则 $p_m * b_x$ 为奇合数, 依据引理2.4可知子命题10作为充分条件命题也成立。

当 E 为奇合数时, $p_m * b_x$ 必为正偶数, 依据2.9可知子命题10作为充分条件命题也成立。

对于子命题11:

由于 $2d * b_x$ 为正偶数, 当 s_x 为正偶数时, 依据引理2.1可知子命题11作为充分条件命题成立。当 s_x 为正奇数时, 依据引理2.6可知子命题11作为充分条件命题成立。

综合上述, 对于第三种情况两种关联模式我们都能找到使得所有命题作为充分条件命题都是成立的。

现在基于数学归纳法进行证明:

第一步设置一个大偶数 $N = 100$, 验证 N 及 N 以内的所有正偶数都满足哥德巴赫猜想成立。

第二步假设对于大于100小于 $2n$ 的正偶数均成立。

第三步对于正偶数 $2n$ 来说，从以上分析的过程可知，对于满足使得 (1) 式成立三种情况相关命题，我们都能找到与之关联的作为充分条件成立的正整数二元可无序拆分真命题，将这些相关的真命题作为充分条件使用数学归纳法将以上的分析过程逆推回去就可以证明哥德巴赫猜想是成立的。

5 结论

如果说素数是音乐谱上镶嵌的音符，那么哥德巴赫猜想可以说是音乐谱上跳动的音律形态，使用分析法使我们发现了一个形态向多个形态的裂变，应用数学归纳法使我们开创了多个形态向一个形态的演变。由以上可以看出，精准的思维方式是十分重要的，只要有了正确明晰的分析思路，就可以按照分析法的推理模式逐步将分析过程完整的书写出来，同时也就完成了命题的分析证明。

参考文献

- [1] 徐迟. 哥德巴赫猜想 [M]. 北京: 人民文学出版社, 1978.
- [2] 华罗庚. 数论导引(重印版) [M]. 北京: 科学出版社, 1979.

Exploration and thinking about the related problems of Goldbach's conjecture

CHEN Chao¹

1. Baoji City Fengxiang District Village Town Water Supply Management Station, Baoji 721400e, shanxi, China;

Abstract: The Goldbach conjecture is one of the most famous unsolved problems in number theory, and its proposition can be stated as: any even number greater than or to 6 can be expressed as the sum of two odd prime numbers (e.g., $6=3+3$, $8=3+5$). This conjecture was proposed by the German mathematician Goldbach in a letter to Euler in 1742, thus beginning a journey of exploration that has lasted for more than 200 years. This paper uses the method of analysis to peel the Goldbach's conjecture layer by layer, and to find the related proposition and sufficient conditions for the establishment of Goldbach's conjecture, and use the drawer principle, Finally, it was found that for any positive even number greater than or equal to 6, there exists a positive integer binary additive partition mapping transformation pair that the Goldbach conjecture true, and thus the conclusion that the proposition of the Goldbach conjecture is true was proved by the method of mathematical induction.

Key words: Goldbach's conjecture; pigeonhole principle; method of exhaustion; even number; odd number; prime number; odd composite number; unordered additive partition integers.